

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru*

ЧУРИЛИНА Ирина Николаевна

*Российский государственный педагогический ун-т им. А.И. Герцена (С.-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ichurilina@yandex.ru*

ЕЛФИМОВА Юлия Михайловна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Griges80@mail.ru*

РОДИОНОВА Виктория Анатольевна

*Российский государственный педагогический ун-т им. А.И. Герцена (С.-Петербург, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: virodion@yandex.ru*

ГОРОДСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМАТ ГОРОДСКОГО ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА

Современный этап развития туристско-экскурсионной индустрией характеризуется доступностью многих городов и дестинаций. Это приводит к тому, туристы все меньше видят различий в посещаемых городах и постепенно теряют интерес к таким путешествиям. Поэтому растёт роль экскурсовода как медиатора и драйвера экскурсионных новаций, а, следовательно, это ведёт к расширению форматов экскурсионных продуктов и стремительному внедрению инноваций в этой сфере. Статья посвящена одному из таких инновационных феноменов – городским экспедициям. В работе ставится и подтверждается гипотеза, что городские экспедиции – это экскурсионный продукт, который позволяет организовать активное изучение городской среды посредством экскурсионного метода и сформировать нужный набор знаний, а также усилить территориальную идентичность экскурсантов, проживающих в городе. Авторами охарактеризованы особенности городских экспедиций, проанализированы методы их организации. Материалы статьи выстроены на основе многолетних эмпирических исследований, а также на базе эксперимента, проведённого со студентами РГУТИС в городском округе Пушкинский. Эксперимент подтверждает значимость городских экспедиций как экскурсионного формата в условиях визуально непривлекательной и не целостной экскурсионной среды, а также как инструмента формирования положительного отношения к ней и усиления территориальной идентичности.

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, городские экспедиции, экскурсионные инновации, городской туризм

Для цитирования: Афанасьева А.В., Чурилина И.Н., Елфимова Ю.М., Родионова В.А. Городские экспедиции как инновационный формат городского экскурсионного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 137–150. DOI: 10.5281/zenodo.11414190.

Дата поступления в редакцию: 3 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

Alexandra V. AFANASIEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)

PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2331-4032; e-mail: slimm_82@mail.ru

Irina N. CHURILINA

Herzen University (St. Petersburg, Russia)

PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-4187-7939;

e-mail: ichurilina@herzen.spb.ru

Yulia M. ELFIMOVA

Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)

PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: Griges80@mail.ru

Victoria A. RODIONOVA

Herzen University (St. Petersburg, Russia)

PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: virodion@yandex.ru

URBAN EXPEDITIONS: THE INNOVATION OF THE EXCURSION TOURISM IN CITIES

Abstract. *The tourism and excursion industry development today leads to the fact that many cities and destinations are becoming more accessible to tourists. Therefore, tourists see less and less differences in the cities they visit and gradually lose interest in such travel. That is why the role of the guides is so important: they act as mediators and drivers of excursion innovations. At the same time, we can observe expansion of the new formats of excursion products and the rapid introduction of innovations in this area. The article is devoted to one of these innovative phenomena – urban expeditions. The work puts forward and confirms the hypothesis that urban expeditions are an excursion product, contributing to active study of the urban environment through the excursion method and forming the necessary knowledge, as well as strengthening the territorial identity of tourists living in the city. The authors characterize the features of urban expeditions and analyze the methods of their organization. The materials of the article are built based on long-term empirical research and experiment conducted with students at Russian state university of tourism and service in the Pushkinsky city district. The experiment confirms the importance of urban expeditions in conditions of a visually unattractive and inconsistent excursion environment, they can also be considered as mechanism for developing a positive attitude towards it and strengthening territorial identity.*

Keywords: *excursion industry, urban expeditions, excursion innovations, urban tourism*

Citation: Afanasieva, A. V., Churilina, I. N., Elfimova, Yu. M., & Rodionova, V. A. (2024). Urban expeditions: The innovation of the excursion tourism in cities. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 137–150. doi: 10.5281/zenodo.11414190. (In Russ.).

Article History

Received 3 March 2024

Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Стремительное развитие экскурсионной индустрии сопровождается формированием мощного рынка экскурсантов, представленного местными жителями, для которых экскурсии становятся возможностью проведения свободного времени. С другой стороны, развитие туристской индустрии приводит к доступности многих дестинаций для туристов и расширению возможностей посещать все большее количество городов и объектов. Это ведёт к тому, что пассивное созерцание достопримечательностей теряет свою ценность для туристов, а городская среда разных объектов сливается в одну достаточно размытую картину. Именно поэтому у туристов и гостей городов формируется необходимость прибегать к помощи своеобразного медиатора, который помогает создать уникальное туристское впечатление и целостный образ конкретного места. Таким медиатором является экскурсовод. Все это свидетельствует об изменении значения и социокультурного содержания феномена экскурсий в современной городской среде. При этом, в профессиональном сообществе по-прежнему сохраняется понимание экскурсии как набора экскурсионных услуг, которые экскурсовод оказывает экскурсанту, а основным методом экскурсионной работы все также многим специалистам отрасли видится экскурсионный монолог с традиционным набором приёмов показа и рассказа.

Наблюдаемое несоответствие запросу экскурсантов неизбежно может привести к падению популярности экскурсий, что скажется на работе городских экскурсоводов. Именно поэтому мы вынуждены сегодня искать и экспериментировать с новыми форматами экскурсионных продуктов и коммуникационных техник и приёмов, пробовать разные технологии усиления впечатлений и эмоций, повышения качества рассказа и показа. Одним из таких новых форматов являются т.н. «городские экспедиции». Вопреки традиционному пониманию экспедиций как формы организации полевых научных исследований, которая заключается в организации много-

дневного путешествия в удалённые места планеты, городские экспедиции не предполагают географических открытий или длительных, полных лишений поездок. Городские экспедиции сформировались на стыке экскурсионной практики и полевых краеведческих (а значит – во многом, любительских) наблюдений за компонентами городской среды. Их вхождение в пул востребованных экскурсионных продуктов связано с тем, что деятельность экскурсанта становится не пассивной, а активной – он наблюдает, исследует, ищет и находит. И именно активность формирует дополнительные эмоции, связанные с духовным удовлетворением от решённой задачи. Кроме того, участвуя в таком формате, экскурсант чувствует себя избранным, ему видимо и доступно то, что скрыто от глаз обычных пассивных наблюдателей. Он сам созидает знание. Вместе с тем, в туризме мы уже можем наблюдать, как термин «экспедиция» становится маркетинговой уловкой, способной установить более высокую цену за традиционный для туристической поездки набор услуг. «Экспедиции» в удалённых регионах, например, в арктических или горных местностях, с точки зрения технологии организации туристско-экскурсионного обслуживания – такие же круизные или туристско-экскурсионные поездки, как и экскурсионные туры по Золотому кольцу. Отличает их только место путешествия и цена.

Поэтому перед современной экскурсионной отраслью стоит задача сохранить целостность и привлекательность этого формата, не сделать его маркетинговым инструментом без сохранения технологии его реализации. Это возможно при чётком понимании, что такое «городская экспедиция», каковы её признаки, основные технологические особенности и результаты. Это и является целью данной статьи.

В научной, учебной и методической литературе нет понятия «городских экспедиций». Этот же формат, как и многие другие отдельно не отражён в нормативной и нормативно-правовой базе, и в правовом

поле подпадает под общее определение «экскурсионные услуги». Поэтому в данной статье мы постараемся вывести определение «городских экспедиций» как экскурсионного продукта и дать его характеристику.

В практике городские экспедиции появились в Нижнем Новгороде¹ благодаря авторскому проекту Иры Масловой. В этом проекте автор ставила на первое место современность города, тогда в традиционных экскурсиях, особенно обзорных, превалирует историческая перспектива. Сегодня этот авторский проект вырос в масштабный набор урбанистических экскурсионных практик, которые могут стать образцом для многих населённых пунктов.

К сожалению, городских экспедиций в чистом виде в российской практике немного, однако экскурсии с элементами экспедиций приобретают растущую популярность. Анализ рынка предложений показывает, что есть экскурсионные квесты, где дети играют в исследователей, а также экскурсионные продукты, в которых применяются элементы экспедиционных наблюдений. Полевые наблюдения в городском пространстве используются в краеведческих наблюдениях со школьниками и студентами, здесь же экскурсии выполняют роль выездного учебного занятия [1-2, 4-7]. Элементы городских экспедиций описаны и в практике инновационных форматов работы с молодёжью [8].

Поэтому в научной литературе практически нет исследований, посвящённой тематике организаций экспедиций как формата городских экскурсий.

Городские экспедиции наиболее близки к понятию экспериментального (или альтернативного) путешествия, основанного на более глубоком эмоциональном и личном опыте [3]. Многие идеи, нашедшие сегодня отражения в практиках необычных исследовательских экскурсий и городских экспедиций, появились благодаря концепции экспериментального

туризма Джоэля Анри. Опубликованный им совместно с Рэйчел Энтони нестандартный путеводитель «The Lonely Planet Guide to Experimental Travel» по сути является методическим пособием к организации городских экспедиций, так как содержит гипотезу (идею путешествия), методы её проверки и реализации, условия и оборудования [9]. Однако на русский язык этот путеводитель так и не был переведён и практически не доступен сегодня для российских экскурсоводов. А сами идеи для путешествия доступны на сайте Лаборатории Экспериментального туризма².

При отсутствии глубоких теоретических исследований и практических рекомендаций организации городских экспедиций, будем исходить из эмпирического опыта и анализа существующих практик.

Анализ и систематизация экскурсионных форматов, выполненная в ходе предыдущих исследований, показывает, что городские экспедиции относятся к экскурсиям с дополнительным «чувственным» сопровождением. Смысл этого формата в получении экскурсантами впечатлений по другим каналам восприятия – не через речь экскурсовода. Городские экспедиции реализуются как экскурсии с наблюдениями и исследованиями, что позволяет переводить экскурсанта из категории пассивного слушателя в позицию активного наблюдателя.

В нашей практике городские экспедиции изначально сформировались в 2009–2011 гг. как метод обучения городских экскурсоводов промышленных центров, которые привыкли проводить обзорные экскурсии с вовлечением исторического материала. Проблема заключалась в том, что экскурсоводы, проходившие обучение, считали, что в промышленном городе нечего смотреть, ведь исторических зданий, сохранившихся в репрезентативном состоянии очень мало. А раз смотреть нечего – значит, нужно озвучить побольше исторических сведений, чтобы создать образ

¹ <https://mastera.academy/smotri-ishhi-i-chuvstvuyj/>

² <https://latourex.org/>

«историчности» города. Усугублялась проблема и тем, что местные жители также считали, что живут они в непривлекательном месте, и экскурсия по нему – это последнее, чем можно себя занять вечером или на выходных. Отсутствие внутреннего рынка экскурсантов в моногородах или промышленных центрах – по-прежнему актуальная проблема. Она является отражением более сложной тенденции, которая сказывается на развитии городов в целом – низкий уровень территориальной идентичности [10]. А это значит, что живущие в городе люди не осознают себя его неотъемлемой частью, не видят своей роли и значения в его развитии, и при первой возможности уедут из него, если появится перспектива улучшить своё материальное положение. Жители же, у которых территориальная идентичность сильная, горят желанием изменить свой город к лучшему, они являются драйверами городских проектов и инициатив, и даже при видимых текущих трудностях, они в меньшей степени склонны уезжать в другие города и страны. Экскурсоводы с сильной территориальной идентичностью не просто формируют новые и качественные экскурсионные проекты, они передают свой интерес и любовь к месту своим экскурсантам, а значит напрямую участвуют в формировании территориальной идентичности горожан. Поэтому гипотезой нашего исследования является предположение, что городские экспедиции – это экскурсионный продукт, который позволяет организовать активное изучение городской среды посредством экскурсионного метода и сформировать нужный набор знаний, а также усилить территориальную идентичность экскурсантов, проживающих в городе.

Отличия городской экспедиции от традиционных форматов заключаются в следующем:

- в организации присутствует предварительный и заключительный этапы (то есть, перед участниками ставится цель, задачи, обрисовываются методы исследований и пр., и по итогу

экскурсии-экспедиции осуществляется анализ полученных данных или обсуждение);

- в наличии точек с активным наблюдением, где участники наблюдают, изучают и исследуют феномены городской среды;
- в постановке проблемных задач и вопросов, ответы на которые участники находят в процессе изучения городской среды;
- в присутствии экскурсионной составляющей (иначе такой формат превращается в исследовательскую экспедицию);
- в комфортной позитивной обстановке проведения наблюдений.

Проектирование городской экспедиции во многом сходно с традиционными технологиями подготовки и проведения стандартных экскурсий. Вместе с тем есть существенные отличия, которые нужно рассмотреть отдельно.

1. В планировании маршрута заранее отбираются безопасные места для наблюдений и исследований. Это могут быть открытые парковые пространства, безопасные участки улиц и т. д. Если возле объекта организовать наблюдение невозможно, можно обратить на него внимание, зафиксировать объект на камеру, а потом в безопасном месте изучить детали. Важно помнить, что наблюдение – это усиление впечатления, а не самоцель, нужно не превращать экскурсию в полноценную экспедицию. Поэтому наблюдение органично встраивается в маршрут экскурсии, но не заменяет его полностью.

2. В программе учитывается оборудование, тайминг, необходимый для наблюдений и альтернативные варианты. Например, в городской экскурсии экскурсовод запланировал наблюдения за птицами в парковой зоне. Во-первых, такое наблюдение займёт определённое количество времени. Во-вторых, оно должно иметь логическое завершение и конкретный результат (например, можно зафиксировать увиденное на камеру, зарисовать, обсудить увиденное и т.д.). В-третьих, экскурсоводу

понадобится оборудование, например: бинокли, бланки для фиксации сведений, звукозаписывающие устройства, дополнительный иллюстративный материал. В-четвертых, запланированное наблюдение может не состояться из-за погодных условий, антропогенного фактора (например, ведётся плановая вырубка и птицы разлетелись) и пр. Поэтому у экскурсовода должен быть альтернативный вариант действий – например, с детьми можно поиграть в поисках изображения птицы, со взрослыми – обсудить проблемы сохранения окружающей среды в городе, провести наблюдения за растениями – домом птиц и т.д.

Прекрасно усиливают впечатления наблюдения за архитектурой – например, в одной точке экскурсовод показывает барельеф на доме и объясняет его значение, в другой – предлагает найти самостоятельно на фронтоне дома, в третьей – предлагает найти самостоятельно и подумать, что означает то или иное изображение, или даже поискать ответ в Интернете (например, кадудей – жезл Меркурия, может означать, что в доме находилась торговая организация). Также можно фиксировать увиденные символы, для этого экскурсовод заранее готовит рабочие листы, бланки или даже рабочие тетради (особенно хорошо они работают со школьниками разных возрастов и даже со взрослыми).

Городские экспедиции не ограничиваются изучением природы или архитектуры, они могут охватывать самый широкий круг тем, даже более широкий, чем в обычных экскурсиях. Например, изучая определённую личность в городе можно рассказать экскурсантам о ней и показать места, связанные с её биографией. Но лучше понять мотивы изучаемой личности, особенности её жизни и запомнить экскурсионный материал поможет исследование или даже расследование с детективными наблюдениями. Для этого экскурсоводу понадобятся навыки сторителлинга и драматургии: нужно будет придумать сюжет, к примеру о том, что личность подозревается в совершении преступления или наоборот,

спецслужбы хотят узнать её психологический портрет для того, чтобы привлечь к выполнению задания. Можно использовать фразу А.С. Пушкина «Гений и злодейство – две вещи несовместные» и попытаться её опровергнуть или подтвердить. Экскурсанты пройдут по указанным осведомителем (или агентом спецслужбы) адресам и зафиксируют обозначенную экскурсоводом информацию – например, о состоянии дома, об объектах вокруг него. В местах наблюдений экскурсовод поясняет, цитирует (а экскурсанты фиксируют), выделяют самостоятельно черты характера личности, которые считают опасными или наоборот хорошими. В конце экскурсии нужно найти место для обсуждения полученных результатов и подвести к выводу о неоднозначной личности.

Современные темы могут охватывать следы определённого архитектурного стиля или эпохи (например, следы старого Кёнисберга в Калининграде), новые форматы уличного искусства, нестандартные памятники, эстетику стандартных панельных построек и пр.

Другими словами, наблюдения и исследования возможны в любой тематике, важно соблюдать общие требования для проведения всех видов наблюдений в экскурсии.

Во-первых, цель и задача наблюдения должны быть поставлены чётко и конкретно. Во всех случаях задача должна иметь познавательный характер, заставлять человека думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос.

Во-вторых, для каждого наблюдения экскурсоводу необходимо отбирать определённый круг знаний. К примеру, экскурсанты совершенно не разбираются в сюжетах и символах граффити, но эта тема им интересна. В таком случае экспедиция будет содержать значительную часть экскурсионного рассказа, а на исследование можно вывести поиск объектов, деталей, нанесение на карту, воспоминания социокультурного контекста и пр. Таким образом, новые знания будут получены

опосредовано через экскурсовода на основании базового кругозора экскурсантов и поискового метода. А если экскурсанты изучают лепнину и фасады зданий, то исследовательская часть может быть шире. Например, экскурсовод обозначает необычные барельефы, а экскурсанты ищут или обсуждают, что они обозначают или могут обозначать. Экскурсовод может помогать экскурсантам в поиске ответов в зависимости от результатов обсуждений. В отдельных случаях экскурсанты могут даже вовлекаться в планирование маршрута экспедиции. Активизация умственной деятельности достигается разнообразными приёмами: постановка конкретной и доступной задачи наблюдения, использование наблюдательских действий как способа наблюдения, привлечение опыта, сравнение одного объекта с другим, предъявление вопросов разной степени сложности.

В экспедиционную деятельность хорошо включать опыты или эксперименты – воспроизведения какого-нибудь явления экспериментальным путём, постановки гипотезы и её проверки и пр.

Городские экспедиции в отличие от стандартных экскурсий имеют большую продолжительность за счёт предварительного и заключительного этапов. В организации этих двух этапов важно помнить, что это такое же досуговое время, как и сама экскурсия-экспедиция, а значит стиль общения, обстановка, характер подачи информации – всё должно быть направлено на позитивный настрой и желание открыть для себя новое.

Сегодня значительная доля экскурсий с наблюдениями лежит в поле учебной деятельности, но как досуговый формат этот феномен только входит в распространённую практику. С одной стороны, это положительный момент, ведь в организации таких экскурсий-экспедиций мы можем опереться на принятую в краеведческих исследованиях практику организации полевых исследований и учебно-полевых экскурсий. Но, с другой стороны, упор на

традиционный в учебном краеведении подход таит в себе угрозу для экскурсовода организовать практическое занятие на природе, а не городскую экспедицию. В таком случае экскурсанты могут столкнуться с известной в системе образования и науки проблемой рутинности исследовательского процесса. Другими словами, многим учёным и краеведам кажется, что экскурсант получит массу незабываемых эмоций, если дать ему в руки бланк наблюдений, определитель растений или предложить в ходе экскурсии найти ответ на поставленный вопрос в сети Интернет. Возможно, как разовый приём актуализации внимания это и возымеет нужный эффект, однако системно выстроенная на таком подходе досуговая экскурсия будет казаться скучной, однообразной и даже может быть воспринята как попытка сократить объём экскурсионных услуг за счёт самостоятельной деятельности экскурсантов. В табл. 1 показаны различия между городскими экспедициями и занятиями в форме практической работы или экскурсии в полевых исследованиях.

Вместе с тем, нельзя сказать, что опыт полевых мероприятий или маркетинговые уловки являются угрозами для организаторов городских экспедиций. На рис. 1 мы показали взаимоотношения и возможную пользу от сочетания механизмов этих форматов.

Таким образом, мы видим, что в организации городской экспедиции можно и нужно учитывать опыт разработки и проведения полевых исследований, но в то же время помнить о том, что исследование в них не самоцель, а инструмент для достижения конкретного результата – экскурсионного впечатления.

Однако, чтобы сформулировать понятие «городской экспедиции» и оценить её значимость эмпирическим путём приведённого анализа недостаточно. Поэтому в сентябре-октябре 2023 г. мы провели эксперимент со студентами Российского университета туризма и сервиса.

Таблица 1 – Ключевые отличия городской экспедиции от полевых исследовательских и учебных мероприятий

Этапы (виды) деятельности	Городская экспедиция	Полевое практическое занятие / учебно-полевая экскурсия
Подготовительный этап	Направлен на ознакомление с тематикой экскурсии и исследования, формирование установок и положительного настроя	Направлен на постановку целей и задач исследования, овладение методами исследований, подбора оборудования и пр.
Экскурсионный рассказ	Дополняется исследованиями на маршруте, при необходимости сопровождает и даже может заменять собой отдельные наблюдения и исследования	Экскурсионный рассказ дополняется исследованиями на маршруте
Исследования	Несут несложный характер, занимают немного времени, они посылны рядовому экскурсанту, при этом позволяют получить ответ или результат, который становится открытием для экскурсанта	Направлены на подтверждение существующего знания/факта или получение новых, а значит предполагает глубокую и дотошную работу по изучению и наблюдению за объектом. Далее полученные сведения обрабатываются и на их основании готовится проект или отчёт
Функции экскурсовода / организатора	Экскурсовод во время исследования направляет экскурсантов, приходит на помощь и в случае необходимости выполняет нужные поисковые действия вместе с экскурсантами. Экскурсовод может отказаться от тех или иных наблюдений или вопросов, если видит, что они непосильны или неинтересны конкретной аудитории, и заменить их равнозначной деятельностью (например, квизом, если изначально было необходимо найти)	Организатор мероприятия, чаще всего педагог, выполняет те же действия, но при этом он в первую очередь заинтересован в отработке методов полевых наблюдений. Поэтому он не может отказаться от изучения объектов или методов, которые вызывают сложности. Исследователи заинтересованы в максимально подробном изучении объектов, поэтому отказ от запланированных поисковых действий, потому что это не нравится участникам, невозможен
Механика эмоционального состояния	В городских экспедициях важен положительный настрой и игровой компонент. Это достигается командной работой, соревновательными моментами, игрофикацией, напряжением ситуации и персонификацией	В мероприятиях учебного и исследовательского характера также важен положительный настрой, но игрофикация и персонификация в данном случае не уместна, так как в первую очередь важен конкретный учебный или научный результат
Задачи и результаты	Задача – заинтересовать темой, городским пространством, а не провести исследование. В результате у экскурсанта должно возникнуть желание узнать больше. Поэтому в качестве заключительного этапа экскурсовод может дать рекомендации по изучению темы или предложить связь в социальных сетях. Также возможно по итогам серии экспедиций организовать конкурсы, обсуждения, квизы, вечера и пр.	Итогом полевых наблюдений является набор определённых сведений и фактов, которые необходимо изучить, систематизировать и проанализировать, после чего представить в виде конкретного продукта – эссе, отчёта или проекта. По итогам такой деятельности также можно проводить конкурс проектов, конференции, обсуждения и пр.
Целевая аудитория	Аудитория городской экспедиции разнообразна. Это сегодня востребованный формат в детских экскурсиях, где наблюдения – это основной инструмент привлечения внимания и	В учебных или исследовательских мероприятиях принимает участие чаще всего однородная аудитория – это либо школьники, либо студенты, либо краеведы и учёные. Поэтому коммуникационные приёмы

Этапы (виды) деятельности	Городская экспедиция	Полевое практическое занятие / учебно-полевая экскурсия
	стимулирования памяти. Также такой формат находит отклик у любителей истории своего города (т.н. общественное краеведение) и гостей, которые здесь уже неоднократно были. Коммуникационные приёмы также разнообразны и зависят от состава группы экскурсантов	работы с ними выбираются организатором заранее, исходя из предполагаемой группы. Все участники имеют тот или иной мотив участия в мероприятии, который может заменять собой заинтересованность. То есть, не важно – интересна ли деятельность участникам, важен учебный или научный результат
Функциональная миссия организатора	Организатор городской экспедиции – это медиатор, посредник между городской средой и экскурсантами, проводник смыслов и контекстов	Организатор учебного или исследовательского мероприятия – это идеолог исследования, контролёр техники проведения исследований и/или овладения полевыми методами наблюдений. Он тоже выполняет посредническую роль между средой и участниками, однако с другими целями и другими способами

Рис. 1 – Взаимоотношение городских экспедиций и подобных им форм

Территориально эксперимент охватывал городской округ Пушкинский (Московская обл.) и локализовался в дачном посёлке Черкизово. Студенты РГУТИС были выбраны как целевая аудитория не случайно – большая часть из них в течение всего времени обучения проживает в кампусе университета и практически всё их досуговое время также проходит здесь. Итоги предварительного опроса показали, что поездки в Москву у них связаны в основном с работой, а экскурсионные программы в столицу и ближайшие города у

них проводились в рамках учебных занятий. Единичными можно считать случаи, когда студенты вуза говорили о том, что в последние несколько лет выбирались на экскурсии в Москву и Подмосковье самостоятельно. Основная причина такой ситуации связана по итогам опроса студентов с отсутствием свободного времени в объёме, достаточном для посещения экскурсий даже в ближайших локациях. В качестве фокус-группы были выбраны студенты 4 курса, для которых локация была знакома достаточно давно. Опрос на предмет

знания студентами наличия интересных мест, которые могли бы лечь в основу экскурсии, показал поверхностные результаты. При этом в посёлке находится несколько крупных объектов – Покровская церковь 1903 года постройки, архитектурная доминанта территории, Черкизовский парк – образец садово-парковой архитектуры кон. XIX в., остатки старой мельницы, два крупных университета, тренировочная база футбольного клуба «Спартак», памятник первому планерному полёту через Клязьму, совершенный Б.И. Россинским. Край богат на биосоциальные ресурсы, здесь бывали Ф. Шалапин, Д.П. Бахрушин, Д.Б. Кедрин и др. Народной жемчужиной посёлка является Ганна Шостак – художница, основавшая свой неповторимый стиль росписи ткани на основе технологии батик. В посёлке сохранились дачи выдающихся людей, но с точки зрения экскурсионного показа их ценность невелика (рис. 2).

Рис. 2 – Вид на дачи Бахрушина и Стаханова в дачном посёлке Черкизово Пушкинского городского округа Московской области

Для изучения значимости городских экспедиций группа студентов была разделена на две части. Одной подгруппе была проведена классическая экскурсия, в которой студенты посетили храм, осмотрели дачи и памятные места посёлка. Маршрут экскурсии показан на рис. 2. В экскурсии использовались приёмы и техники дискуссии, проблемных вопросов, сторителлинга и пр. По итогам экскурсии был проведён опрос, который показал высокий уровень владения информацией о посёлке. Но при этом большая часть подгруппы отмечала, что все равно они уверены, что «в посёлке нечего смотреть», и что «жить в нём в дальнейшем они не хотели бы».

Для второй подгруппы была организована экспедиция-экскурсия.

Первый этап был проведён в аудитории РГУТИС, где с помощью мозгового штурма были определены ключевые локации посёлка, совместно со слушателями было проведено ранжирование объектов для их дальнейшего осмотра, совместно продуман маршрут на основе показанной на рис. 2. карты и изучения «Народной карты» Яндекс. На эту деятельность ушло запланированных 30 минут.

Далее группа отправилась по маршруту, который был модифицирован по итогам предварительного этапа. Его примерная схема показана в табл.2. Возле каждого объекта проводились наблюдения с пояснением и экскурсионным рассказом. Значительной проблемой является в данном случае соблюдение тайминга – на минимальные наблюдения и фиксацию результатов уходит около 15 минут. Экскурсионный рассказ в данном случае целесообразно строить в виде обсуждения или беседы, так как данные, которые можно сообщить в формате экскурсионной справки, были выявлены на подготовительном этапе и знакомы слушателям. Например, посещение Покровского храма пришлось сократить и ограничиться внешним осмотром в силу нехватки времени. Но при этом, такое посещение можно сделать

Таблица 2 – Ключевые элементы экспедиционного маршрута

Основные объекты экскурсии	Краткая характеристика приёмов показа и рассказа и экскурсионной деятельности	Краткая характеристика методов наблюдения и исследования
Главный корпус РГУТИС	Старт маршрута. Передвижение до памятника первому планерному полёту через Клязьму	Без наблюдений
Памятник первому планерному полёту через Клязьму	Краткая характеристика объекта	Фотофиксация. Обсуждение. Опыт – постройка самолёта из бумаги и наблюдение за его полётом и аэродинамическими свойствами
Мост через р. Клязьму и остатки старой мельницы (всего четыре остановки наблюдениями)	Сторителлинг о предприятии «Экспортнабивткань» и Ганне Шобстак. Использование портфеля экскурсовода со старыми фотографиями объектов	Наблюдение с фиксацией. Оценка экскурсионной привлекательности объектов. Обсуждение перспектив использования индустриального наследия
Покровский храм	Экскурсионный рассказ о храме на смотровой площадке.	Осмотр храма, фотофиксация. Бланковый метод. Исследование прихрамовой территории. Нахождение могилы Бахрушина, поиск информации о нем. Возможна беседа с настоятелем или прихожанами храма
Черкизовский парк	Краткое описание с пояснениями ландшафтной значимости. Приёмы реконструкции	Ботанические наблюдения. Фотофиксация. Обсуждение
Дача Стаханова. Дача Тухачевского. Дача Бухрушина	Характеристика, беседа о значении личностей и дачной культуре	Фотофиксация. Поиск общих характерных черт деревянной застройки
Пойма р. Клязьма (пять остановок)	Экскурсионный рассказ о древней истории края, о дачной культуре и роли подмосковной природы в творчестве поэтов и художников. Демонстрация «портфеля экскурсовода»	Наблюдение, визуальное определение курганов. Эстетическая оценка. Фотофиксация. Опционально – ботанические наблюдения
Переход по мосту через р. Клязьма и возвращение в кампус	На мосту снимался эпизод сериала «Слепая». Сообщение информации об этом, обсуждение	Без наблюдений

Беседа со второй группой показала положительный результат. Ребята, хоть и отметили непрезентабельность многих объектов показа, сложности в организации маршрута и необходимость дополнительных инструментов для его реализации и популяризации (например, они предложили иммерсивный спектакль-променад), выразили заинтересованность местом и его локациями. Несколько человек сказали, что открыли для себя новые места для прогулок. Вторая подгруппа отметила, что в результате экспедиции они пересмотрели свои установки и у них сформирова-

лось положительное отношение к посёлку.

В целом удовлетворённость от экскурсии-экспедиции была выше, чем от обычной экскурсии. Но при этом, достаточно сложно было в выбранной фокус-группе не уйти в набор практических заданий во время экспедиции и сохранить досуговый формат мероприятия. Ещё одним выводом стало то, что городские экспедиции хорошо проводить в условиях, когда городская среда не живописна, объекты непрезентабельны или их осмотр затруднён, или классическая экскурсия осложняется наличием достаточного количества визуально прив-

лекательных объектов для осмотра.

Таким образом, мы можем вывести

своеобразную «формулу» городской экспедиции как экскурсионного формата (рис. 4).

Рис. 4 – «Формула» городской экспедиции как экскурсионного формата

Таким образом можно подвести итог. Городские экспедиции – это не просто востребованный формат экскурсионной работы, это экскурсионная инновация, которая может решать проблемы территориальной идентичности и преодолевать влияние визуальной непривлекательности городской среды. Теоретическое обоснование и опыт практических разработок этого формата находится в стадии зарождения. Вместе с тем элементы городских экскурсий уже вошли в экскурсионную сферу, а в ряде городов реализуются в той или иной форме городские проекты с использованием этого формата. Городские экспедиции направлены в основном на местных жителей, которые так или иначе знакомы с местами, по которым они проходят. Это позволяет оптимально сочетать время, отведённое на экскурсионный рассказ и наблюдения. В городских экспедициях обязательно присутствует подготовительный и заключительный этапы, однако в отличие от традиционных исследовательских путешествий, они нужны для усиления

впечатления и настроения экскурсантов. В проектировании городских экспедиций важно опираться на практику организации полевых исследований и учебно-полевых мероприятий, однако соблюдать баланс и не уходить в сугубо практическую или исследовательскую деятельность. Городские экспедиции могут охватывать широкий круг тем, вовлекать самые разные экскурсионные аудитории и формировать интерес к поставленным вопросам и желание с ними подробнее разобраться после экскурсии. Эксперимент, описанный в статье, подтверждает значимость городских экспедиций в работе с молодёжью в визуально непривлекательной среде и формировании положительного отношения к месту проживания с помощью инструментов экскурсионной методики и экономики впечатлений. На наш взгляд, поднятая в статье проблематика – это первый шаг в осмыслении и выработке оптимальных механизмов городских экспедиций для городской туристско-экскурсионной деятельности разнотематической и масштабной.

Список источников

1. Артеменко Б.А., Калашников Н.В. Эколога-краеведческая экспедиция как средство организации работы по формированию культурно-экологической компетентности школьников // Вестник Южно-Уральского гос. гуманит.-педагогич. ун-та. 2014. №5. С. 19-25.
2. Афанасьева А.В. Туризм как средство воспитания дошкольников // Стратегии и современные тренды развития предприятий туристского и гостиничного бизнеса: Материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., 23.04.2021. М.: РГУТИС, 2021. С. 45-52.
3. Афанасьева А.В., Афанасьев О.Е. Контексты «экспериментального туризма» в теоретическом и практическом форматах: компаративный анализ, разновидности и тренды // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №1. С. 21–33. doi: 10.24411/1995-0411-2021-1-21-33.
4. Илюшкин А.С. Краеведческая экспедиция: форма изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Алтая // Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2021. №57. С. 73-81.
5. Леонтович А.В., Цветков А.В. Экспедиция как форма реализации исследовательской педагогической технологии // Исследователь = Researcher. 2012. №1-2. С. 338-345.

6. Пospelova С.В. Интерактив в экскурсионной деятельности // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2017. №2(12). С. 19-22.
7. Синичкин Е.А., Омелченко П.Н. Выездные образовательные экспедиции как способ реализации метапредметного подхода в обучении школьников // СВВ. 2022. №4. С.329-336.
8. Федюлин А.А., Погребова Е.С., Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Формы и направления организации и реализации общественно-полезных туристских программ для молодежи // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 5-20. doi: 10.5281/zenodo.8140211.
9. Antony R., Henry J. *Lonely Planet Guide to Experimental Travel*. Melbourne; Oakland: Lonely Planet, 2005. 276 p.
10. Afanasieva A.V. Territorial Identity of the Population as an aspect of Public Administration of Tourism Territories Development // *Revista Turismo Estudos & Práticas*. 2020. No.S3.

References

1. Artemenko, B. A., & Kalashnikov, N. V. (2014). Ekologo-kraevedcheskaja ekspedicija kak sredstvo organizacii raboty po formirovaniju kul'turno-ekologicheskoj kompetentnosti shkol'nikov [Ecological and local history expedition as a means of organizing work on the formation of cultural and environmental competence of schoolchildren.]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University]*, 5, 19-25. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. V. (2021). Turizm kak sredstvo vospitanija doshkol'nikov [Tourism as a means of educating preschool children]. *Strategii i sovremennye trendy razvitija predpriyatij turistskogo i gostinichnogo biznesa [Strategies and modern trends in the development of tourism and hotel business enterprises]*. Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, April 23, 2021. Moscow: RSUTS, 45-52. (In Russ.).
3. Afanasieva, A. V., & Afanasiev, O. E. (2021). Konteksty "eksperimentalnogo turizma" v teoreticheskom i prakticheskom formatakh: komparativnyj analiz, raznovidnosti i trendy [Contexts of "experimental tourism" in theoretical and practical formats: Comparative analysis, varieties and trends]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(1), 21-33. doi: 10.24411/1995-0411-2021-1-21-33. (In Russ.).
4. Iljushkin, A. S. (2021). Kraevedcheskaja ekspedicija: forma izuchenija, sohraneniya i populjarizacii istoriko-kul'turnogo nasledija Altaja [Regional history expedition: A form of studying, preserving and popularizing the historical and cultural heritage of Altai]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 57, 73-81. (In Russ.).
5. Leontovich, A. V., & Tsvetkov, A. V. (2012). Ekspedicija kak forma realizacii issledovatel'skoj pedagogicheskoj tehnologii [Expedition as a form of implementation of research pedagogical technology]. *Researcher*, 1-2, 338-345. (In Russ.).
6. Pospelova, S. V. (2017). Interaktiv v ekskursionnoj dejatel'nosti [Interactive in excursion activities]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and Service Technologies]*, 2(12), 19-22. (In Russ.).
7. Sinichkin, E. A., & Omel'chenko, P. N. (2022). Vyezdnye obrazovatel'nye ekspedicii kak sposob realizacii metapredmetnogo podhoda v obuchenii shkol'nikov [Field educational expeditions as a way to implement a meta-subject approach in teaching schoolchildren]. *SNV*, 4, 29-336. (In Russ.).
8. Fedulin, A. A., Pogrebova, E. S., Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2023). Socially beneficial tourism programs for young people: The forms and directions of their organization and implementation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 5-20. doi: 10.5281/zenodo.8140211. (In Russ.).
9. Antony, R., & Henry, J. (2005). *Lonely Planet Guide to Experimental Travel*. Melbourne; Oakland: Lonely Planet.
10. Afanasieva, A. V. (2020). Territorial Identity of the Population as an aspect of Public Administration of Tourism Territories Development. *Revista Turismo Estudos & Práticas*, S3.